

A 2ª REFORMA EDUCATIVA EM ANGOLA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO PRIMÁRIO

THE SECOND EDUCATIONAL REFORM IN ANGOLA AND THE TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

LA SEGUNDA REFORMA EDUCATIVA EN ANGOLA Y LA FORMACIÓN DE MAESTROS PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA

Henriqueta Mutaleno Camenhe Pereira¹

Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela

mutaleno.pereira@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-9039-8467>

Ermelinda Monteiro Silva Cardoso²

Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela

ermelindacardoso57@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6767-6270>

RESUMO

A pesquisa centrou-se na Reforma Educativa implementada desde 2004. Não visou realçar aspectos comparativos entre o período anterior e o período pós Reforma Educativa, mas sim identificar pistas dos efeitos desta 2ª Reforma Educativa na formação inicial de professores para o Ensino Primário. Para tal, fez recurso a um conjunto de materiais bibliográficos, com destaque para teses de doutoramento que incidiram sobre esta temática. Concentrou-se também na análise de documentos oficiais do Ministério da Educação, com realce para os textos normativos, relatórios e planos de acção na área da formação de professores. Tratou-se, assim, de uma pesquisa que seguiu uma abordagem qualitativa, operacionalizada essencialmente pelo método histórico-lógico, assente na revisão bibliográfica e análise documental. O estudo evidenciou uma lacuna no conhecimento relativamente a supervisão, nas suas dimensões escolar, educacional e pedagógica, nos textos normativos que asseguram a evolução da política educativa angolana para a formação de professores para o Ensino Primário, desde antes da 2ª RE até 2020. Destacou-se, assim, a necessidade da continuidade da investigação, procurando incidir especificamente sobre as questões da supervisão pedagógica no período em análise.

Palavras-chave: 2ª Reforma educativa; formação de professores; ensino primário; supervisão pedagógica.

¹ Professora Auxiliar do Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela. Licenciada em Ciências da Educação - Ensino da Biologia, pelo Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla. Mestre em Didáctica das Ciências pela Universidade de Aveiro. Doutoranda em Metodologia do Ensino Primário.

² Professora Catedrática do Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela. Vice-Reitora para Área Académica e Vida Estudantil da Universidade Katyavala Bwila. Coordenadora do Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa. Regente da Unidade Curricular de Supervisão Pedagógica, do Programa de Doutoramento em Metodologia do Ensino Primário. Especialista em Desenvolvimento Curricular pela Universidade do Minho.

ABSTRACT

The research focused on the Educational Reform implemented since 2004. It did not aim to highlight comparative aspects between the period before and after the Educational Reform, but rather to identify clues as to the effects of this second Educational Reform on the initial training of primary school teachers. To this end, it drew on a range of bibliographic materials, with an emphasis on doctoral theses that focused on this topic. It also focused on the analysis of official documents from the Ministry of Education, with an emphasis on normative texts, reports and action plans in the area of teacher training. It was, therefore, a study that followed a qualitative approach, essentially operationalised by the historical-logical method, based on bibliographic review and documentary analysis. The study highlighted a gap in knowledge regarding supervision, in its school, educational and pedagogical dimensions, in the normative texts that ensure the evolution of Angolan educational policy for the training of primary school teachers, from before the 2nd RE until 2020. It thus highlighted the need for further research, focusing specifically on issues of pedagogical supervision in the period under review.

Keywords: 2nd Educational Reform; teacher training; primary education; pedagogical supervision.

RESUMEN

La investigación se centró en la reforma educativa implementada desde 2004. No pretendía destacar aspectos comparativos entre el período anterior y el período posterior a la reforma educativa, sino identificar pistas sobre los efectos de esta segunda reforma educativa en la formación inicial de los profesores de enseñanza primaria. Para ello, se recurrió a un conjunto de materiales bibliográficos, entre los que destacan las tesis doctorales que se centraron en este tema. También se centró en el análisis de documentos oficiales del Ministerio de Educación, con especial atención a los textos normativos, informes y planes de acción en el ámbito de la formación del profesorado. Se trató, por tanto, de una investigación que siguió un enfoque cualitativo, operacionalizado esencialmente por el método histórico-lógico, basado en la revisión bibliográfica y el análisis documental. El estudio puso de manifiesto una laguna en el conocimiento sobre la supervisión, en sus dimensiones escolar, educativa y pedagógica, en los textos normativos que garantizan la evolución de la política educativa angolense para la formación de profesores de enseñanza primaria, desde antes de la 2.ª RE hasta 2020. Así pues, se destacó la necesidad de continuar la investigación, centrándose específicamente en las cuestiones de la supervisión pedagógica en el período analizado.

Palabras clave: Segunda reforma educativa; formación de profesores; enseñanza primaria; supervisión pedagógica.

INTRODUÇÃO

O presente estudo pretende identificar pistas dos efeitos da 2ª Reforma Educativa (RE) pós-independência nacional, implementada desde 2004, na formação inicial de professores para o Ensino Primário. Foi realizado no âmbito do curso de Doutoramento em Metodologia do Ensino Primário, criado pelo Decreto Executivo nº3/25, de 2 de Janeiro, que tem, no seu plano de estudos, a unidade curricular (UC) Supervisão Pedagógica.

A Supervisão Pedagógica é, assim, e tal como argumenta Cardoso (2025a), fundamental para o desenvolvimento de competências reflexivas, investigativas e transformadoras e visa aprofundar a compreensão crítica sobre os processos de acompanhamento pedagógico, com foco na melhoria da prática docente, na articulação entre teoria e prática e na produção científica em contextos educativos. De acordo com a mesma autora (2025b) a função da supervisão pedagógica transcende a dimensão técnica da observação e controlo, assumindo-se como uma prática reflexiva, colaborativa e transformadora.

Neste sentido, esta UC contribui para o fortalecimento da formação de profissionais, ao nível do doutoramento, comprometidos com a qualidade do Ensino Primário, por via da articulação entre teoria, prática e investigação, promovendo uma visão sistémica e humanizada da educação. Assim, um dos objectivos específicos desta UC é promover a articulação entre teoria, prática e investigação no processo de supervisão pedagógica, do que deve resultar a elaboração de produtos científicos relevantes, como artigos, projectos de intervenção e relatórios de investigação, contribuindo para o desenvolvimento profissional.

Um aspecto exaustivamente abordado nesta UC é o desenvolvimento profissional de professores, enquanto foco da supervisão pedagógica. Com isso, a questão da formação de professores, inicial e contínua, ocupou um lugar de realce nestas discussões. Adiciona-se o facto de se constatar que ainda há poucos estudos consistentes relativamente a supervisão pedagógica na formação inicial de professores para o Ensino Primário em Angola.

Uma referência incontornável neste domínio é o trabalho de Cardoso (2012), que chama a atenção para a necessidade de incorporação, nos programas de formação de professores, de modelos que estimulam a criatividade e o desenvolvimento dos professores, e que se focalizam na criação de estruturas que propiciam a introdução de novos conhecimentos, teorias e técnicas, significando assim que a ênfase na construção curricular não deve ser dada unicamente àquilo que se ensina e ao como se ensina, senão fundamentalmente ao que o aluno futuro professor tem de aprender, o que deve ficar expresso no perfil profissional.

É neste contexto que o presente artigo ganha pertinência, ao concentrar-se na 2ª RE, implementada desde 2004 com suporte legal na Lei de Bases do

Sistema de Educação (LBSE), Lei n.º13/01, de 31 de Dezembro, objectivando identificar pistas dos efeitos desta RE na formação inicial de professores para o Ensino Primário.

Este artigo começa por aflorar alguns aspectos históricos da educação em Angola. Faz-se também uma incursão sobre a conformação do sistema de educação e ensino angolano, os seus objectivos, organização e realização. Seguidamente são discutidos alguns dos aspectos mais centrais da 2ª RE, implementada desde 2004, como a organização do sistema de educação e ensino em subsistemas e subníveis, bem como a redefinição dos objectivos de cada um destes subsistemas.

Após isso, é feita uma abordagem sobre o modelo de formação inicial de professores em Angola. Por isso, mais do que revisitar a legislação existente neste domínio, esta pesquisa procurou se basear em estudos teóricos e empíricos que incidiram sobre a caracterização e evolução do sistema de formação inicial de professores.

O artigo realça, por fim, a questão da supervisão pedagógica no contexto da formação inicial de professores do Ensino Primário, após a implementação da 2ª RE, sendo este o ponto fulcral da investigação.

Este artigo é resultado de uma pesquisa com formato qualitativo e foi operacionalizada essencialmente pelo método histórico-lógico, assente na revisão bibliográfica e análise documental. Para tal, fez recurso a um conjunto de materiais bibliográficos, com destaque para teses e dissertações que versaram sobre esta temática. Assim, foram vários os trabalhos sobre a 2ª RE que serviram de fundamentação teórica para o presente estudo e que têm sido amplamente utilizados na literatura da área, tais como Cardoso (2012), Michingi (2013), Nguluve (2006), Zau (2002) e outros.

A pesquisa concentrou-se também na análise de documentos oficiais do Ministério da Educação, com realce para relatórios e planos de acção na área da formação de professores. Entre estes documentos citam-se o Relatório da Avaliação Global da Reforma (2011) e o Plano Mestre de Formação de Professores em Angola 2008-2015 (2007). A análise documental incidiu também sobre a legislação relativa ao sistema de educação e ensino e os normativos que regulam a formação de professores. Estas opções metodológicas afiguraram-se como as mais adequadas, tendo em conta o âmbito em que se inscreveu a pesquisa e o seu objectivo.

1. O SISTEMA EDUCATIVO ANGOLANO

O Sistema Educativo angolano é marcado por diversas fases, historicamente bem distintas, intimamente relacionadas aos diferentes cenários e opções políticas e económicas que o País fez. Essas transformações político-ideológicas e económicas ditaram a necessidade de redefinição da política

educativa do País e a reestruturação do sistema, levando, assim, a reformas educativas. Concordamos com as considerações de Michingi (2013, p. 4): “escrever sobre políticas e reformas educativas, implica uma análise sobre os processos e factores que influenciam tais políticas e reformas num Estado”. No entanto, tendo em conta o âmbito em que se circunscreve o presente estudo, e no sentido de garantir o alinhamento ao seu objectivo, apenas é apresentada uma panorâmica geral das realidades sócio-políticas nas quais está ancorada a história da educação em Angola.

Dos Santos (1998) e Zau (2002), destacam alguns dos principais aspectos que devem ser tidos em conta, ao analisar a evolução do Sistema Educativo em Angola, do período anterior à independência até 2001. Reconhecendo que esta é uma temática muito vasta e que a sua abordagem, certamente, não caberia neste artigo, a seguir se apresentam apenas brevíssimas notas sobre estes marcos.

I. Levantamentos históricos sobre a presença missionária católica em Angola referem:

Entre 1482 e 1845, desenvolveu-se todo um processo de missionação católica que, de certa maneira, se confunde com a própria história da colonização em Angola, assim como também com a própria história da educação. (Zau, 2002, p. 74)

II. Oficialização do ensino em Angola - O ensino oficial surge, em Angola, nos meados do século XIX, considerando-se como ponto de partida o decreto de 14 de Agosto de 1845, assinado por Joaquim José Falcão e pela rainha D. Maria II. Este decreto procurou dar satisfação às exigências da população civilizada e harmonizar duas correntes da opinião pública, defendendo uma o ensino ligado à missionação e preferindo a outra uma escolaridade que se fosse separando e distinguindo dela. Este decreto procurou igualmente fixar a responsabilidade do Estado no campo educativo e organizou o ensino em dois graus, o elementar e o complementar (Dos Santos, 1998, p. 109-110);

III. Após a conferência de Berlim – Relativamente ao ensino profissional, entre os eventos marcantes inclui-se a organização do projecto da instalação em Luanda de uma Escola Elementar Agrícola, em Agosto de 1906, de modo a poder ser interpretado e ampliado o pensamento que presidiu à elaboração do decreto que organizou o ensino profissional nos territórios ultramarinos. Para além disso, se esclarecia a criação da Escola de Artes e Ofícios e Escolas Elementares de Agricultura, que haviam sido pedidos aos governadores dos distritos, ajustando-se os princípios básicos que pudessem ser adoptados em toda a Província e regras de conjunto, fazendo dessas escolas o primeiro grau da instrução profissional e técnica, que convinha difundir em Angola. Quanto ao

ensino básico, em Junho de 1907 um decreto determinava que seriam adoptados no ultramar os compêndios escolares do ensino primário aprovados para o reino. No decorrer dos primeiros seis anos, deveriam ser publicados livros apropriados à feição especial de cada território, tendo em conta as etnias, o grau de cultura e o desenvolvimento económico da população (Dos Santos, 1998, p. 250, 271).

IV. Com o fim da primeira república portuguesa, em 1926 (Zau, 2002, p. 50) e o surgimento do Estado Novo – Dos Santos (1998, p. 312, 314) menciona a entrada em execução, em Abril de 1927, e por diploma legislativo, de uma nova “Reorganização do Ensino Primário na Província de Angola”, a qual pretendeu, entre outros aspectos, incentivar a acção educativa, organizar mais perfeitamente o ensino e modernizar os métodos de trabalho. Este diploma assinalava também com relativa exactidão os princípios e bases que orientavam as diversas fases e graus do ensino de nível primário. No entanto, mantinha-se a distinção entre os assimilados e europeus, para os quais instituíam-se o ensino infantil e o primário geral, e os indígenas em vias de se tornarem civilizados para quem se estabelecia o ensino elementar profissional e o ensino profissional propriamente dito, mais avançado do que o primeiro.

V. Na sequência da nova constituição da República Portuguesa – Importa referir um texto normativo assinalável:

O Diploma Legislativo nº238, de 17 de Maio de 1930, que estabelecia as principais diferenças entre o ensino indígena: “elevar gradualmente da vida selvagem à vida civilizada dos povos cultos, a população autóctone das províncias ultramarinas”; enquanto o ensino primário elementar para os não indígenas: “visava dar às crianças os instrumentos fundamentais de todo o saber e as bases de uma cultura geral, preparando-as para a vida social. (Zau, 2002, p. 97)

Outros eventos assinaláveis incluem a aprovação, em Setembro de 1932, de novos programas do ensino primário geral e a publicação, em Abril de 1931, do texto dos novos programas do ensino secundário. Em Abril de 1932, introduziram-se novas alterações, entraram em vigor os novos programas, que tinham sido aprovados no ano anterior. Em Outubro de 1934, eram já aprovados programas diferentes, que também pouco tempo estiveram em vigor, e em Outubro de 1936 foram aprovados outros, tendo em vista a reforma estrutural do sector escolar. Em Junho de 1935, foi instituindo que o exame de aptidão para o ingresso na Universidade passasse a aplicar-se nos territórios ultramarinos. Em Março de 1933, o Liceu Nacional da Huíla foi equiparado aos

liceus metropolitanos, para efeitos pedagógicos e equivalência das habilitações. Quanto ao seu corpo docente, permitia-se aos antigos professores da Escola Primária Superior prestarem serviço na situação de provisórios. Em Março de 1938, passaram a admitir-se no ensino primário geral crianças de seis anos de idade, sempre que os estabelecimentos de ensino pudessem comportá-las, e foram abertos os postos escolares. Foram estabelecidas normas de apuramento do aproveitamento dos alunos, diferentes das que eram usadas até então. (Dos Santos, 1998, p. 318, 337)

VI. Na década de 60 – Alguns acontecimentos de realce: em Agosto de 1965, o Ministério da Educação Nacional, de Lisboa, foi autorizado a conceder vantagens aos estudantes que prestassem ou já tivessem prestado o serviço militar. Travava-se nessa altura a guerra da libertação dos territórios ultramarinos, para a qual foram chamados milhares de jovens, muitos deles recrutados entre os estudantes e que por isso se sentiam prejudicados. Em Maio de 1967 foram publicadas as normas de funcionamento da Inspeção Provincial de Educação, organismo integrado na estrutura burocrática respectiva. Cita-se também o decreto-Lei de 9 de Julho de 1964, em que o ensino primário passou a abranger o ciclo elementar, da 1ª à 4ª classe e o ciclo complementar, envolvendo a 5ª e 6ª classe. (Dos Santos, 1998)

VII. Primeira reforma educativa no período pós-independência – De acordo com Zau (2002), após a independência, e em decorrente dos princípios da igualdade e do dever do Estado em promover o desenvolvimento harmonioso da personalidade dos jovens, plasmados na Constituição da 1ª República, registou-se uma explosão escolar, fundamentalmente na pré-escola e na primeira classe. A primeira reforma do período pós-independência, em 1978, resultou da necessidade de reajuste as orientações fundamentais para o desenvolvimento da República Popular de Angola e das decisões emanadas do 1º Congresso sobre a política educativa, realizado em Dezembro de 1977;

VIII. Segunda reforma educativa no período pós-independência - Após a promulgação da Lei 13/01, de 31 de Dezembro - LBSE.

É, pois, esta 2ª RE, suportada pela Lei n.º13/01, de 31 de Dezembro - LBSE, que constitui o objecto de estudo da presente pesquisa. Assim, esta secção do artigo apresenta algumas referências sobre o período entre 1975 a 2001, para melhor compreensão dos processos e realidades político-ideológicas e sócio-económicas que conduziram à realização da RE em 2001 e que começou a ser implementada em 2004.

O estudo de Cardoso (2012) menciona importantes detalhes sobre o sistema educativo angolano, após a independência nacional e até 2001. Esta autora refere que este período pode ser caracterizado pelas seguintes etapas:

I. Implementação de um novo sistema educativo, em 1978, e que prevaleceu até 1986, altura do primeiro diagnóstico endógeno efectuado ao sistema

educativo angolano, do qual saíram recomendações de saneamento e estabilização do Sistema de Educação e Ensino e a constituição das bases para um projecto de reformulação do Sistema Educativo.

II. Consultas públicas e estudos realizados entre 1990 e 2001, que deram origem ao Plano Quadro Nacional de Reestruturação do Sistema Educativo e a Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema Educativo. As ideias saídas desses fóruns constituíram as bases para a promulgação da Lei n.º 13/01, de 31 de Dezembro – LBSE, como principal instrumento normativo para a implementação da 2ª RE.

III. De 2004 à actualidade, consiste na implementação do novo sistema educativo, ou seja, a 2ª RE pós-independência. Com o objectivo de corrigir as lacunas do anterior sistema, esta 2ª Reforma do Sistema Educativo, iniciada em 2004, surgiu como o instrumento necessário que visava a materialização das propostas da educação, aprovadas em 2001, pela Assembleia Nacional da República de Angola, e expressas na LBSE, de 31 de Dezembro.

Historicamente, e com base no estudo de Camenhe Pereira et al. (2025), alguns dos Diplomas fundamentais que marcaram o Sistema de Educação e Ensino em Angola, após 1975, são:

- Lei n.º 4/75, de 9 de Dezembro – Lei da Nacionalização do Ensino.
- Lei n.º 21-A/92, de 28 de Agosto – Lei de Bases do Sistema Nacional de Formação Profissional.
- Lei n.º 13/01, de 31 de Dezembro - Lei de Bases do Sistema de Educação.
- Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro – Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino.
- Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto – Lei que altera a Lei 17/16, de 7 de Outubro – Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino Decreto.
- Decreto Presidencial n.º 273/20, de 21 de Outubro – Regime Jurídico da Formação Inicial de Educadores de Infância, de Professores do Ensino Primário e de Professores do Ensino Secundário.

Quanto ao Ensino Primário, especificamente, importa realçar:

- Decreto Executivo n.º 169/24, de 29 de Agosto - Aprova o Regulamento da Docência na 5.ª e 6.ª Classes, bem como o respectivo Plano de Estudo.
- Decreto Presidencial n.º 162/25 de 15 de Agosto - Aprova o Plano Operacional de Implementação do Novo Modelo Curricular e de Docência para a 5.ª e 6.ª Classes.

Para além destes Diplomas é importante referir também o Decreto Presidencial n.º 160/18, de 3 de Julho – Estatuto da Carreira Docente dos Agentes de Educação, tendo em conta que um dos aspectos centrais da presente pesquisa é o professor e a sua formação inicial no contexto após a implementação da 2ª

RE. Este Diploma regula a Carreira de Educação que integra os grupos de Educador de Infância, do Auxiliar da Acção Educativa, do Professor do Ensino Primário e Secundário, Técnico Pedagógico e Especialista da Administração da Educação.

As mudanças mais significativas do sistema de educação em Angola foram introduzidas ao abrigo da Lei n.º 13/01, de 31 de Dezembro - Lei de Bases do Sistema de Educação. Quanto aos seus princípios gerais, esta Lei estabelece a integridade, laicidade, democraticidade, gratuidade (para o Ensino Primário) e a obrigatoriedade (para o subsistema do Ensino Geral). De acordo com esta Lei, a educação realiza-se através de um sistema unificado, que comporta os seguintes subsistemas: Educação Pré-Escolar, Ensino Geral, Ensino Técnico-Profissional, Formação de Professores, Educação de Adultos, Ensino Superior. Organiza-se em três níveis: primário, secundário e superior.

Em 2016 foi feita uma adequação e actualização da Lei n.º 13/01, de 31 de Dezembro - LBSE, com a promulgação da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (LBSEE) – Lei 17/16, de 7 de Outubro. Uma das alterações que se destaca é o alargamento da gratuidade para os primeiros nove anos de escolarização, isto compreende a classe da Iniciação, Ensino Primário e I Ciclo do Ensino secundário. Para além disso, são inseridos os princípios da legalidade, universalidade, intervenção do Estado, qualidade de serviços, educação e promoção dos valores morais, cívicos e patrióticos.

Outra alteração é a organização do sistema de educação e ensino em quatro níveis: Educação Pré-Escolar, Ensino Primário, Ensino Secundário e Ensino Superior. Relativamente ao subsistema de formação de professores, a Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro – LBSEE, detalha a estrutura e objectivos deste subsistema (conforme se pode constatar do artigo 43º ao artigo 51º), especificando a organização e funcionamento do ensino secundário pedagógico e do ensino superior pedagógico.

Mais tarde, com a redefinição da Carreira dos Agentes de Educação, traduzida pelo Decreto Presidencial n.º160/18, de 3 de Julho – Estatuto da Carreira Docente dos Agentes de Educação, e com a promulgação do Decreto Presidencial nº 273/20, de 21 de Outubro – Regime Jurídico da Formação Inicial de Educadores de Infância, de Professores do Ensino Primário e de Professores do Ensino Secundário, a formação de professores em Angola passou a realçar outros elementos, como o Estágio Profissional Supervisionado e o seu Relatório Final, enquanto modalidade de conclusão do curso.

É neste cenário que ganham realce, entre outros aspectos, a figura do professor Supervisor e a articulação entre a instituição de formação e as Escolas de Acolhimento e de Aplicação. Sobre as disposições do Decreto Presidencial nº 273/20, de 21 de Outubro, pretendemos nos debruçar mais adiante, na secção sobre “A formação inicial de professores em Angola”.

2. A REFORMA EDUCATIVA IMPLEMENTADA DESDE 2004

Conforme se declara no Relatório da Avaliação Global da Reforma (RAGRE), elaborado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Reforma Educativa (CAARE, 2011), as reformas educativas normalmente estão intimamente relacionadas com os projectos políticos de cada sociedade, orientadas para a modificação das práticas sociais em torno do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, não se limitam à introdução de inovações nas dimensões de intervenção pedagógica, mas incluem também aspectos como novas perspectivas de organização e gestão de escolas, a formação de professores, a organização estrutural do próprio sistema de educação e as políticas avaliativas da aprendizagem.

Um elemento importante que deve ser referido é a realização do diagnóstico de 1986, pelo Ministério da Educação, e que apontou numerosos aspectos negativos do Sistema Educativo. Estes aspectos evidenciavam as consequências dos longos anos de conflito armado que o País viveu. Importa aqui mencionar as profundas distorções nos currículos, no processo de ensino e aprendizagem, o corpo docente, corpo discente, administração e gestão, e recursos materiais. Os próprios objectivos do sistema educacional vigente na altura afiguravam-se demasiado ambiciosos, tendo em conta as condições do País (Nguluve, 2006).

De acordo com o RAGRE, a 2ª RE visou:

- A Expansão da Rede Escolar – Com resultados esperados em termos de inclusão de maior número de alunos e professores no Sistema de Educação; universalização da Classe de Iniciação e do Ensino Primário de seis classes; introdução e generalização da Carta Escolar do Ensino Primário e Secundário; expansão e modernização do Ensino Técnico-Profissional; integração das crianças com Necessidades Educativas Especiais no Sistema Normal de Ensino; construção e reconstrução de infra-estruturas escolares.
- A Melhoria da Qualidade do Processo de Ensino-Aprendizagem – Com os seguintes resultados esperados: adequação e harmonização do Sistema de Educação, dos Objectivos Gerais da Educação, do Currículo e da Organização e Gestão Escolar aos desafios da formação de sujeitos cidadãos; valorização do docente através da formação (inicial e contínua) e sua promoção na carreira; melhoramento da qualidade das aprendizagens dos alunos e do desempenho dos docentes; aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos materiais pedagógicos; garantia da participação activa de todos membros da sociedade na vida da educação formal, ou seja, melhorando a relação entre a escola e a comunidade; redução do analfabetismo e expansão do programa de recuperação do atraso

escolar; modernização e reforço da capacidade de intervenção da Inspeção Escolar.

- O Reforço da Eficácia do Sistema de Educação – Com previsão de alcance dos seguintes resultados: melhoramento dos indicadores de qualidade de ensino; construção do Sistema Nacional de Avaliação Educacional; melhoria do Sistema de informação entre os diferentes integrantes do sector a todos os níveis, ou seja, garantir a fluidez da informação para facilitar a criação de uma Base com Dados fiáveis e credíveis; formação de gestores da política educativa a todos os níveis de aplicação, em especial os gestores escolares, inspectores e investigadores; aplicação permanente dos dispositivos de avaliação do desempenho institucional a todos os níveis; redimensionamento do perfil da escola, dando-lhe a possibilidade de rentabilizar os recursos disponíveis através de alternativas que escapam a uma gestão centralizada.
- A Equidade do Sistema de Educação - Com resultados esperados em termos da garantia da igualdade de acesso à Educação a todos os cidadãos através de um ensino de qualidade, atingindo particularmente as classes mais desfavorecidas; redução das disparidades de género, incluindo particularmente os portadores de deficiência; redução das assimetrias regionais no acesso à educação; garantia da participação activa de todos os alunos matriculados nas diferentes situações de aprendizagem em salas de aulas, mediante a utilização de métodos participativos pelos professores, ou seja, pela criação de condições psicopedagógicas para uma educação inclusiva (CAARE, 2011, p. 35).

Como se observa, as referências directas aos professores são feitas na declaração dos resultados esperados no âmbito do 1º e 2º Objectivos da 2ªRE: inclusão de maior número de professores no Sistema de Educação, valorização do docente através da formação (inicial e contínua) e sua promoção na carreira; melhoramento do desempenho dos docentes.

Importa realçar que a 2ª RE foi implementada em distintas etapas, conforme descritas pela CAARE (2011, p.43):

- Etapa de diagnóstico do antigo sistema de educação - Março/Junho, 1986;
- Etapa de concepção do novo sistema de educação – 1986-2001;
- Etapa de implementação do novo sistema de educação – 2002-2012. Esta última etapa foi desenvolvida nas seguintes fases:
 - Preparação (2002-2012);
 - Experimentação (2004-2010);
 - Avaliação e correcção (2005-2010);
 - Generalização (2006-2011);
 - Avaliação global (a partir de 2011)

Alguns estudos realçam a pouca participação efectiva dos professores em todas estas etapas e fases, apontando este facto como um dos aspectos que, de alguma maneira, não foi devidamente considerado pelas estruturas decisoras da política educativa em Angola. Diversas pesquisas demonstraram que um dos componentes do sistema educativo significativamente afectado pela 2ª RE implementada desde 2004 foi, sem dúvidas, a formação de professores.

Tal como mencionamos, a referência à formação de professores é feita apenas no âmbito dos resultados esperados do 2º Objectivo. Esta é, certamente, uma das questões centrais do estudo realizado por Cardoso (2012), e tem que ver com a relação entre o modelo de organização curricular da formação inicial de professores, levado a cabo pelos Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) em Angola, e o desenvolvimento de conhecimentos e de competências necessárias ao exercício da docência no contexto da reforma educativa e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade do ensino e da educação em Angola.

De acordo com Cardoso (2012), na prática a reforma educativa iniciada em 2004 obrigou a mudanças significativas na melhoria das condições organizacionais da vida profissional dos docentes e da própria escola, e sobretudo, a alterações nos processos de avaliação, visando a existência de uma real e efectiva formação de professores. Estas considerações de Cardoso (2012) alinham-se ao Plano Mestre de Formação de Professores em Angola (PMFPA, 2007, p.10-12) que assume como eixos comuns:

1. Pilotar e avaliar a reforma da formação contínua e à distância e formação inicial. Sobre isso, chama a atenção para a necessidade de articular melhor os contornos destes três elementos;
2. Melhorar a organização e gestão das Instituições de formação de professores;
3. Melhorar as infra-estruturas e os equipamentos;
4. Formar os supervisores e os formadores das Escolas de Formação de Professores.

O RAGRE destaca que a qualidade de desempenho dos docentes revelou-se um desafio, pois as médias dos resultados das aulas observadas pela CAARE oscilam entre o insuficiente e o suficiente. De um modo geral, de acordo com este Relatório, as maiores dificuldades no desempenho docente estão ligadas à Avaliação Processual e a Linguagem Escrita.

Conforme espelhado no PMFPA 2008-2015 (2007, p.11), "(...) a opção por uma reforma que quer chegar à sala de aula, não só através de metodologias activas, ou de material inovador, mas também, e fundamentalmente, que toma em consideração o suporte chave do sistema, os professores". Isto vinca a necessidade e importância que tem a figura do professor em qualquer sistema educativo e em cenários de reforma destes sistemas.

3. A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

No âmbito das ciências da educação, a formação de professores é, sem dúvidas, um dos temas muito abordado e sobre o qual não parece existir barreiras polissémicas na compreensão da sua definição. Outrossim, representa um aspecto de permanente preocupação ocupando um lugar privilegiado nas agendas da maioria dos países e organizações internacionais.

Santana e Muanda (2024), referindo-se a Gattai (2008), apontam que a formação docente não é independente de cada momento da história, pelo que traz consigo os seus conflitos e anseios para a superação destes. De acordo com estes autores, no contexto angolano, isto não foi diferente pois o percurso da formação de professores também sentiu os dilemas sociais da sua realidade ao longo dos anos.

Sobre isso, começamos por mencionar Nguluve (2006, p. 51): "(...) quando se estrutura uma política educacional, além de se pensar em questões ligadas às infra-estruturas, aos conteúdos e aos meios financeiros pensa-se também no corpo docente, isto é, na formação de professores" (...).

No contexto angolano, conforme refere Cardoso (2012), as instituições superiores vocacionadas para a formação de professores, para apoiar as Escolas de Formação de Professores e os Magistérios, são os ISCED. Estas instituições surgiram em 1978, sendo o primeiro ISCED implantado no Lubango, província da Huíla. Seguidamente surgiram outros, apoiados por esse primeiro ISCED, inicialmente numa modalidade de ensino à distância e depois assentaram as suas estruturas autónomas. Posteriormente como alternativa para compensar a formação nos ISCED, que era muito longa, criaram-se também as Escolas Superiores Pedagógicas, com uma formação de apenas três anos.

Um dos documentos de capital importância quando nos propomos a estudar a formação de professores em Angola é o Plano Nacional de Formação de Professores (PMFPA 2008-2015), sob responsabilidade do Ministério da Educação do Governo de Angola e elaborado numa parceria entre Instituto Nacional de Formação de Quadros e *Bureau d'Ingénierie en Éducation et en Formation*. Este Plano está dividido em eixos comuns (já apresentados anteriormente) e eixos específicos, onde se enquadram os eixos 5, 6, 7 e 8, respectivamente: implementar um dispositivo de gestão e administração da formação contínua e a distância; melhorar a equidade e a qualidade da formação contínua e a distância; rever as políticas de acesso às instituições de formação inicial; melhorar a qualidade da formação inicial.

De acordo com o documento sobre Encargos Financeiros do PMFPA 2008-2015, o Ministério da Educação de Angola reconhece a contribuição fundamental de um sistema efectivo e eficiente de formação de professores para a melhoria da qualidade da educação e para o desenvolvimento Nacional.

Ao mesmo tempo, destaca que a profissão docente requer conhecimentos e competências que só podem ser obtidos no âmbito de uma formação profissional de elevado nível científico e pedagógico, pelo que a formação deve ser entendida como um processo permanente de mudança que começa quando o futuro docente tem acesso à formação inicial, a primeira etapa de um percurso que deverá manter-se ao longo de toda a carreira profissional.

No entanto, críticas consistentes foram feitas ao PMFPA. Neste domínio, cita-se o estudo de Cardoso (2012), segundo o qual o Plano Mestre de Formação de Professores (2008-2015) foi um instrumento técnico e financeiro importante que orientou políticas e programas de formação docente em Angola, mas foi implementado apenas de forma parcial e tardiamente, quatro anos depois da implementação da RE. Houve avanços com a criação de formações, alguns cursos de nível avançado e acções de capacitação, porém os resultados ficaram aquém do planeado devido a limitações de recursos, capacidade técnica, desigualdades regionais e fragilidade dos mecanismos de acompanhamento/avaliação.

Relativamente ao quadro legislativo actual que sustenta o sistema de formação de professores em Angola, o principal instrumento normativo é o Decreto Presidencial nº 273/20, de 21 de Outubro – Regime Jurídico da Formação Inicial de Educadores de Infância, de Professores do Ensino Primário e de Professores do Ensino Secundário (Camenhe Pereira et al., 2025). De acordo com este dispositivo legal, a formação inicial de professores visa proporcionar a aquisição pelos futuros professores de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores exigidos pelas competências do desempenho docente, tendo em conta os perfis de qualificação profissional docente, os currículos oficiais das disciplinas para o qual a docência os cursos qualificam e habilitam e as implicações no papel da escola e do professor das mudanças emergentes na cultura, na ciência, na tecnologia e nas condições socioeconómicas da sociedade (Artigo 5º).

A formação de professores, de acordo com este diploma, ocorre em instituições do ensino superior pedagógico e em instituições do ensino secundário. O Ensino Superior Pedagógico desenvolve-se em Instituições do Ensino Superior vocacionadas para a formação de professores. O Ensino Secundário Pedagógico desenvolve-se em Escola de Magistério que ministram cursos que qualificam e habilitam para a docência: Educadores de Infância, Professores do Ensino Primário, Professores de uma disciplina do I Ciclo do Ensino Secundário (Artigo 7º).

4. A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINO PRIMÁRIO NO PERÍODO 2004-2015

Esta secção começa com breves referências históricas sobre a formação de professores para o Ensino Primário em Angola.

De acordo com Cardoso (2012), em termos das estruturas de formação de professores, após a implementação da RE a partir de 2004, os cursos básicos, que antes da RE formavam professores para o Ensino Primário, foram extintos e as escolas médias, que antes da RE formavam professores para o II e III Níveis do Ensino Geral, passaram a designar-se Escolas de Formação de Professores (EFP). As escolas do Magistério Primário formam professores para o Ensino Primário e também para o Ensino Secundário.

As primeiras notas sobre a supervisão pedagógica, no contexto angolano, parecem situar-se no ano de 1941 e relacionadas com a inspecção escolar. Sobre isso, encontram-se referências em Dos Santos (1998):

Os inspectores escolares deixariam de fazer parte das juntas do ensino e teriam a missão de orientar pedagogicamente os professores, prestando-lhes assistência e dando-lhes apoio, de acordo com a orientação recebida do chefe dos Serviços de Instrução. Os inspectores fiscalizariam também a acção dos directores das zonas escolares, fariam os inquéritos superiormente determinados, colaborariam no estudo e na elaboração de programas, livros didácticos, legislação a promulgar; proporiam a criação, a transferência ou a extinção de escolas e postos escolares, conforme vissem ser mais conveniente para o bom funcionamento do serviço e o interesse das populações. (p. 319-320)

Também em aparente confusão, a nível do enunciado dos objectivos da 2ªRE, a referência à supervisão pedagógica é feita na declaração dos resultados esperados no âmbito do 2º Objectivo: reforço da capacidade de intervenção da Inspecção Escolar. O Artigo 65º da Lei 13/01 de 31 de Dezembro - LBSE, refere que à inspecção de educação cabe o controlo, a fiscalização e a avaliação da educação, tendo em vista os objectivos estabelecidos na LBSE. A Secção V – Subsistema de Formação de Professores – da referida Lei também não especifica a questão da supervisão pedagógica. Portanto, até antes de 2016, ano em que foi promulgada a Lei n.º17/16 – LBSEE, não havia

referências precisas ou explícitas à supervisão pedagógica. No entanto, os planos curriculares dos ISCED já possuíam as disciplinas de Prática Pedagógica I e II. Nestas disciplinas, os estudantes ministravam aulas em Escolas de Formação de Professores (EFP) e nos Magistérios. O docente que acompanhava a ministração destas aulas cumpria, na essência, a função de supervisor pedagógico. No entanto, várias foram as críticas a este modelo de formação do futuro professor em termos de competências profissionais. O estudo de Cardoso (2012, p. 154) é bastante detalhado nestas questões e um dos seus resultados dá conta que “(...) a prática pedagógica, como componente essencial de formação, é o aspecto negativo mais apontado pelos alunos futuros professores (...)”. Mesmo após a republicação da Lei n.º17/16 – LBSEE, por via da Lei 32/20, de 12 de Agosto, permaneceu pouco clara a questão da supervisão pedagógica.

Tal como referem Ricardo et al. (2012), apesar do conceito supervisão pedagógica ser usado há já várias décadas, prevalece uma propensão em crer que ainda não está devidamente implementado nas escolas nem devidamente compreendido pelos entes do sistema educativo. É neste sentido que Alarcão (2020) esclarece que a supervisão é um conceito que pode assumir diferentes matizes e repousar em distintos princípios e valores, e o seu conceito orienta o pensamento e as práticas de cada um, articulando-se com uma visão particular de educação.

Não existindo apenas uma única definição, uma interpretação e sentido único sobre a supervisão, identificamo-nos com as ideias de Pais-Vieira, Vieira e Costa (2021) que destacam, na sua definição, o potencial transformador da supervisão, que reside na reconceptualização crítica do pensamento e da acção do professor, com implicações na renovação das culturas escolares. Isto realça a finalidade da supervisão que é a de apoiar o desenvolvimento profissional e a melhoria das práticas educativas. Estas considerações parecem dialogar também com as ideias de Cardoso (2012), que centra a definição de supervisão na promoção do desenvolvimento profissional docente, seja na formação inicial como na formação contínua, destacando, deste modo, o papel absolutamente central da unidade curricular de Prática Pedagógica nos currículos dos cursos de formação inicial de professores.

No contexto angolano, a questão da supervisão pedagógica só começou a ser clarificada em 2020, sendo definida em diplomas legais como o Decreto 273/2020, de 21 de Outubro – Regime Jurídico da Formação Inicial de Educadores de infância, de Professores do Ensino Primário e de Professores do Ensino Secundário – o qual remete a definição de supervisão pedagógica ao de apoio tutorial (art. 4º). Neste normativo, a supervisão pedagógica (apoio tutorial, supervisão da prática docente) é definida como sendo a actividade que consiste em orientar os estagiários na observação e na preparação de aulas e de outras actividades escolares, analisar os materiais pedagógicos, observar e comentar o seu desempenho docente e recomendar as melhorias necessárias.

Apesar desta referência, a questão da supervisão pedagógica ainda carece de regulamentação própria. No caso, e tal como aludimos anteriormente, parece ainda prevalecer alguma ambiguidade entre supervisão e inspeção, quer no conceito como na sua forma de realização. Isso se pode verificar no Decreto 222/20, de 28 de Agosto – Estatuto Orgânico do Ministério da Educação, ao apresentar, na sua estrutura, um órgão único designado Gabinete de Inspeção e Supervisão Pedagógica, adstrito aos Serviços de Apoio Técnico. Note-se que a necessidade de reforçar e clarificar o papel da supervisão já vem assinalada pelo PMFPA (2007), ao destacar a formação de supervisores. Portanto, embora já existam estas iniciativas que aqui descrevemos, consideramos que são ainda incipientes os esforços tendentes a regulamentação da Supervisão Pedagógica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA

Ao longo da realização deste trabalho, foi constatada uma lacuna no conhecimento relativamente a supervisão (nas suas dimensões escolar, educacional e pedagógica) nos textos normativos que asseguram a evolução da política educativa angolana para a formação de professores para o Ensino Primário, desde antes da 2ª RE até 2020.

É neste contexto que ganha corpo a necessidade de dar sequência ao estudo, realizando uma investigação mais aprofundada sobre os diversos sentidos e significados que foram sendo atribuídos à supervisão e como, na prática, os processos de supervisão se concretizaram, no período anterior a 2ªRE e no período pós RE.

Para o efeito, poder-se-ia tomar como referência, entre outros trabalhos, o de Adão e Cardoso (2025) e de Cardoso (2012), visando identificar os efeitos que a reforma educativa teve na formação de professores para o ensino primário, fundamentalmente nos processos de supervisão pedagógica.

Julga-se essencial compreender o passado, construindo conhecimento científico que permitirá tomar as melhores decisões no futuro sobre as várias dimensões da profissão professor, contribuindo assim para a concretização da aspiração do Estado quanto a qualidade da Educação e do Ensino. Pensa-se ser esta a missão de cada um de nós, professores.

REFERÊNCIAS

- Adão, A. V. P. S. & Cardoso, E. M. S. (2025). Percepção dos professores tutores sobre a prática de supervisão do estágio na formação inicial de professores no Huambo, Angola. *Recinter - revista científica interdisciplinária*, 2(2), 1-14. <https://doi.org/10.47820/recinter21.v2i2.15>
- Alarcão, I. (2020). *A supervisão no campo educativo*. Coleção Educação e Formação. Cadernos Didáticos, (8). Universidade de Aveiro.
- Camenhe Pereira, H. M., Cangeno, B. & Bartomoleu, D. A. M. (2025). Desenvolvimento profissional de professores em serviço no ensino primário em Angola. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 1-13. <https://doi.org/10.47820/recima21.v6i6.6499>
- Cardoso, E. M. S (2025a) – *Identificação e Estrutura da unidade curricular Supervisão Pedagógica para o Doutoramento em Metodologia do Ensino Primário*. Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela.
- Cardoso, E. M. S (2025b) - *Programa de Supervisão Pedagógica para o Doutoramento em Metodologias do Ensino Primário*. Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela.
- Cardoso, E. M. S. (2012). *Problemas e Desafios na Formação Inicial de Professores em Angola: Um estudo nos ISCED da Região Académica II*. [Tese de Doutoramento, Universidade do Minho]. Repositório da Universidade do Minho. <https://hdl.handle.net/1822/23068>
- Dos Santos, M. (1998). *Cultura, educação e ensino em Angola*. Martins dos Santos. <https://share.google/jLN2IDjHJDcYST3TH>
- Michingi, K. M. M. (2013). *As Controvérsias da Reforma Educativa em Angola: Uma Análise Crítica das percepções dos professores do 1º ciclo do Ensino Primário*. Local: [Dissertação de Mestrado, Iscte – Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. <https://hdl.handle.net/10071/6410>
- Nguluve, A. K. (2006). *Política Educacional angolana (1976-2005): Organização, desenvolvimento e perspectivas*. [Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo]. Teses.usp.br. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-05062007-115100/publico/DissertacaoAlbertoKapitangoNguluve.pdf>
- Pais-Vieira, L., Vieira, F. & Costa, J. A. (2021). A supervisão como espaço de transformação - Um estudo no contexto do estágio. *Revista Portuguesa De Educação*, 34(1), 109-127. <https://doi.org/10.21814/rpe.19604>
- República de Angola, Ministério da Educação. (2007). *Plano Mestre de Formação de Professores em Angola 2008-2015*. Documento Técnico. BIEF e INFQ. <https://www.yumpu.com/pt/document/view/9093383/plano-mestre-de-formacao-de-professores-em-angola-e-bief>

- República de Angola, Ministério da Educação. (2007). *Plano Mestre de Formação de Professores em Angola: Encargos Financeiros*. https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/angola_pla_no_mestre_formacao_professores.pdf
- República de Angola, Ministério da Educação. (2011). *Relatório da Avaliação Global da Reforma*. Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Reforma. Educativa. Local: Luanda.
- Ricardo, L., Henriques, S. & Seabra, F. (2012). Supervisão Pedagógica: teoria e prática, In R. Cadima; I. Pereira; H. Menino; I. Dias & H. Pinto (Orgs.), *Conferência Internacional Investigação, Práticas e Contextos em Educação*. Livro Atas, Leiria: ESECS – IPL, 101-108 (Edição Digital) (ISBN: 978-989 95554-9-5). https://dl.dropbox.com/u/4602618/IPCE_7junho.pdf
- Santana, A. C. M. & Muanda, M. M. S. C. (2024). O sistema educativo angolano e a formação docente: novo contexto, velhos problemas. *Revista X*, 19(2), 222-241. <https://doi.org/10.5380/rvx.v19i2.94376>
- Zau, F. (2002). *Angola: Trilhos para o desenvolvimento*. Universidade Aberta. <https://share.google/YTHM6DA0pQxIUWqWq>

LEGISLAÇÃO

- Decreto Executivo n.º 169/24 do Ministério da Educação. (2024). Diário da República: I Série, n.º 166. <https://www.lexlink.eu/conteudo/angola/ia-serie/4077973/decreto-executivo-no-16924/14793/por-tipo-de-documentolegal>
- Decreto Presidencial n.º 160/18 do Presidente da República. (2018). Diário da República: I Série, n.º 95. <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2018/decreto-presidencial-n-o-160-18-de-03-de-julho/>
- Decreto Presidencial n.º 162/25 do Presidente da República. (2025). Diário da República: Iª Série, n.º 154. <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2025/decreto-presidencial-n-o-162-25-de-15-de-agosto/>
- Decreto Presidencial n.º 222/20 do Presidente da República. (2020). Diário da República: I Série, n.º 132. <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2020/decreto-presidencial-n-o-222-20-de-28-de-agosto/>
- Decreto Presidencial n.º 273/20 do Presidente da República. (2020). Diário da República: I Série, n.º 168. 2020. <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2020/decreto-presidencial-n-o-273-20-de-21-de-outubro/>
- Lei 21-A/92 da Assembleia do Povo. (1992). Diário da República. I Série, nº34. <https://lex.ao/docs/assembleia-do-povo/1992/lei-n-o-21-a-92-de-28-de-agosto/>

Lei n.º 13/01 da Assembleia Nacional. (2001). Diário da República: I Série, nº 65. <https://lex.ao/docs/assembleia-nacional/2001/lei-n-o-13-01-de-31-de-dezembro/>

Lei n.º 17/16 da Assembleia Nacional. (2016). Diário da República, I Série, n.º 170. <https://lex.ao/docs/assembleia-nacional/2016/lei-n-o-17-16-de-07-de-outubro/>

Lei n.º 32/20 da Assembleia Nacional. (2020). Diário da República, I Série, n.º 123. 2020. <https://lex.ao/docs/assembleia-nacional/2020/lei-n-o-32-20-de-12-de-agosto/>

Lei n.º 4/75, do Conselho da Revolução. (1975). Diário da República n.º 25. <https://www.lexlink.eu/conteudo/geral/ia-serie/71919/lei-no-475/14793/por-tema>

CONTRIBUIÇÃO DE AUTORIA

Henriqueta Mutaleno Camenhe Pereira: Formulação dos objectivos e metas da pesquisa. Responsável pela planificação e execução das actividades da pesquisa. Condução da pesquisa, especificamente do processo de colecta de dados. Desenho e desenvolvimento da metodologia da pesquisa. Preparação e escrita do manuscrito inicial.

Ermelinda Monteiro Silva Cardoso: Co-responsável pela formulação dos objectivos e metas da pesquisa. Processo de colecta de dados. Co-responsável pela preparação do manuscrito inicial. Revisão final.

CONFLITO DE INTERESSES

As autoras declaram não ter conflitos de interesse e a investigação foi autofinanciada.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

O material que serviu de base para a elaboração deste artigo está referido no próprio texto.